

ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ УЧАЩИХСЯ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

А.Х. Махмудов

д.п.н, УзНИИПН имени Кары Ниязи, +998 94 6428103

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7927566>

***Аннотация.** В статье раскрываются методологические вопросы формирования социокультурных компетенций учащихся школы в условиях цифровой образовательной трансформации. Приводятся понимания сущностных характеристик цифровой образовательной системы в обществе для разных категорий пользователей и принципы формирования социокультурной компетенции учащихся.*

***Ключевые слова:** Цифровая образовательная среда, социокультурные компетенции, школа, педагог, ученик, образовательная трансформация.*

Становится очевидным, что будущее образования за цифровыми образовательными технологиями. Достаточно много дискуссии по поводу сущности цифровой образовательной среды. Анализ литературных источников по данной проблеме позволил нам систематизировать вопросы цифровой образовательной среды в следующем образом: прежде всего цифровая образовательная среда - это кластер информационно-коммуникационных систем; во-вторых, каждая из информационно-коммуникационных систем в отдельности и в целом призваны обеспечивать инструментальное решение различных задач образовательного процесса; в-третьих, в структурном плане кластер информационно-коммуникационных систем должен быть открытым[1].

Следующим дискуссионной проблемой остается вопрос понимания сущностных характеристик цифровой образовательной среды в обществе для разных категорий пользователей[2]. Выделим три категории пользователей: учащиеся школы, педагоги школы и родители. Рассмотрим каждую категорию с точки зрения возможностей и функции цифровой образовательной среды.

Для ученика школы цифровая образовательная среда прежде всего обеспечивает:

- доступ к электронному образовательному контенту, современным образовательным электронным ресурсам;
- повышение мотивации к обучению, активизации интереса к получению знаний;
- возможность обучения в любых условиях, независимо от пространства и времени;
- удобные условия расширение возможностей построения собственной индивидуальной образовательной траектории;
- интеграция образовательной организации в мировое образовательное пространство;
- доступ к передовым образовательным технологиям с целью улучшения результатов освоения образовательной программы и другие.

Цели использования цифровой образовательной среды педагогами состоят в следующем:

- перекладывание рутинной(не творческой) работы на плечи автоматизированной системы, т.е. автоматизация процессов решения типовых задач;

– автоматизация диагностических процедур и мониторинга учебно-воспитательного процесса;

– увеличение времени для творческой деятельности и индивидуализации учебной работы и другие;

Родителям цифровая образовательная среда обеспечивает:

– расширение сферы реализации образовательных возможностей для ребенка;

– снижение затрат на получение образования и дополнительного образования за счет повышения конкуренции на рынке образования;

– повышение прозрачности образовательного процесса (в том числе информирование в реальном времени об успеваемости ребенка, о его присутствии в школе и т. п.);

– облегчение коммуникации со всеми участниками образовательного процесса.

Для успешного и эффективного взаимодействия в цифровой образовательной среде от пользователей требуются такие качества, как толерантность и внимательность, а также умения быстро адаптироваться к языковой среде, т. е. обладать социокультурной компетенцией. Формирование социокультурной компетенции в цифровой образовательной среде осуществляется при реализации следующих принципов: социализации, социокультурной направленности, ситуативно-стимулирующей организации обучения[4]. Принцип социализации определяет то, что формирование социокультурной компетенции в цифровой образовательной среде является процессом и результатом, который отражает одну из главных сторон социализации. Принцип социокультурной направленности предполагает включение в образовательный контент цифровой образовательной среды учебных материалов, раскрывающих особенности культуры родной страны, края и иноязычной культуры. Интеграция такого контента в цифровой образовательной среде необходима для интерпретации ценностной основы как фактора понимания конкретных ситуаций в иноязычной среде. Принцип ситуативно-стимулирующей организации обучения стимулирует формирование социокультурной компетенции в цифровой образовательной среде за счет изменчивости современного мира, постоянного развития информационного общества, которое определяют готовность учащихся изменяться, отказываться от стереотипов, адаптироваться к социуму. Данные принципы определяют выбор, логику и средства формирования социокультурной компетенции в цифровой образовательной среде.

В заключении отметим, что культурное развитие в цифровой образовательной среде, объективно отставая от развития материальной сферы, не только может оказывать на нее свое влияние, но и детерминируется ей. Именно эта детерминация предопределяет среди человеческих потребностей те, которые, находясь в соподчинении с потребностями общества в целом, обладают и определенной самостоятельностью.

REFERENCES

1. Крючкова К.С., Смыковская Т.К., Филиппова Е.М. Проблема встраивания информатических дисциплин в структуру основной образовательной программы подготовки бакалавров по направлению «Педагогическое образование» в условиях перехода на ФГОС ВО 3++ // Грани познания: электрон. науч.-образов. журнал. 2018. № 3(56). С. 45–51.

2. Лобанова Н.В., Смыковская Т.К. Создание и реализация модели системы управления качеством образования образовательной организации на основе информационно-коммуникационных технологий // Современные проблемы науки и образования: электрон. науч.-образов. журнал. 2015. № 6. С. 391. [Электронный ресурс]. URL: <https://science-education.ru/pdf/2015/6/195.pdf> (дата обращения: 03.05.2019).
3. Приоритетный проект «Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации» («Современная цифровая образовательная среда»). [Электронный ресурс]. URL: <http://government.ru/projects/selection/643/> (дата обращения: 03.05.2019).
4. Чопикашвили З.М., Ревазова С.М. Социокультурные компетенции и гуманистическая позиция студентов как субъектов образовательного процесса // Современные проблемы науки и образования. 2015. № 1-1. [Электронный ресурс]. URL: <https://science-education.ru/ru/article/view?id=17589> (дата обращения: 03.05.2019).
5. Махмудов А.Х., Анарбаева Ф. У. Рақамли таълимда педагогик технологияларни қўллаш имкониятлари //Development issues of innovative economy in the agricultural sector. – 2021. – С. 476.